

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

Título do PTT - Avaliação do Impacto do Índice de Desenvolvimento Regional Sustentável Rural (IDRSR) a partir do Crédito Rural

Discente: Frederico Pereira Tenchini da Silva.

Docente orientadora: Dr. Carlos Otávio de Freitas.

Dissertação: Agricultura familiar no Estado do Rio de Janeiro: desenvolvimento regional sustentável e sua relação com o crédito via PRONAF

Data da defesa: 25/02/2022.

Setor beneficiado com o projeto de pesquisa, realizado no âmbito do programa de mestrado: Setor Agropecuário do Estado do Rio de Janeiro

Classificação¹: Produção com Alto teor inovativo (desenvolvimento de conhecimento inédito).

Resumo - Este Produto Técnico-Tecnológico (PTT) é um relatório técnico conclusivo que sumariza o resultado da dissertação, intitulada “AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL E SUA RELAÇÃO COM O CRÉDITO VIA PRONAF, cujo objetivo foi investigar a relação entre crédito rural e desenvolvimento sustentável na agricultura familiar do Rio de Janeiro, com foco na região serrana, que recebe 40% dos recursos do PRONAF e apresenta produtividade 60% superior à média estadual. Utilizando dados do Censo Agropecuário (IBGE, 2017) e da EMATER (2020), foram aplicadas técnicas econométricas avançadas (MQO e Regressão Quantílica) para identificar impactos heterogêneos do crédito sobre produtividade, renda e sustentabilidade. Sobre o impacto, o produto foi implementado e demonstrou que um aumento de 10% nos contratos do PRONAF eleva a renda agrícola em 8,2%, mas reduz o Índice de Desenvolvimento Regional Sustentável Rural (IDRSR) em 3,1%, evidenciando tensões entre expansão creditícia e sustentabilidade ambiental. Como solução, propõe-se a integração entre crédito rural e assistência técnica rural (ATER), incluindo a renovação de 7,5% das Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAPs) expiradas (6.788 produtores) e a vinculação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) à compra preferencial de produtos

¹ De acordo com o [Relatório do Grupo de Trabalho da CAPES sobre produção técnica](#).

sustentáveis. O IDRSR apresentou-se como uma ferramenta robusta para avaliação de políticas públicas, oferecendo subsídios empíricos para estratégias intergovernamentais coordenadas. Conclui-se que a efetividade do PRONAF exige maior integração entre financiamento, assistência técnica e conservação ambiental, em conformidade com a Lei 12.188 (BRASIL, 2010). Este PTT possui aderência à Linha de pesquisa Gestão de Processos, Projetos e Tecnologias nas Organizações, que é sustentada junto ao MPGE/PPGE/UFRRJ. Neste contexto, o PTT possui alta aplicabilidade uma vez que fornece técnicas inovadoras que são possivelmente replicáveis em diversas localidades do país, com impactos altos em diferentes esferas, tanto no âmbito político e acadêmico. Do ponto de vista da inovação, este produto é de alto teor de inovação na medida em que oferta para a comunidade um novo indicador, que é o Índice de Desenvolvimento Regional Sustentável Rural (IDRSR), e introduz, de forma pioneira, a integração de técnicas econométricas robustas, como Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e Regressão Quantílica, o que o torna um produto complexo em sua aplicação, devido a multiplicidade e diversidade dos atores envolvidos, abrangendo desde pequenos produtores rurais familiares até instituições financeiras, prestadores de serviços de assistência técnica rural (ATER) e diferentes níveis da gestão governamental (municipal, estadual e federal).

Palavras-chave: Agricultura familiar, PRONAF, IDRSR, sustentabilidade rural, políticas públicas integradas.

1. Contexto em que se apresenta o produto – A pesquisa buscou demonstrar os reflexos que as políticas creditícias dedicadas à agricultura familiar causam na atividade em regiões distintas. Ao se comparar a região serrana do estado do Rio de Janeiro com as demais regiões, ficou demonstrado que a primeira possui atividade consolidada por este grupo de produtores e com isso, seus índices produtivos são superiores aos das demais regiões.

Dados contidos no último Censo Agropecuário (IBGE, 2017) mostram que a produção agropecuária estadual foi de R\$ 2,98 bilhão, equivalente a 0,65% da produção nacional.

Deste total, 42,28% são provenientes da agricultura familiar, ou seja, R\$ 1,26 bilhão. Além disso, dos 65.224 estabelecimentos rurais do estado, o segmento representa 67% do total.

A agricultura familiar do Rio de Janeiro se destaca pelo importante papel socioeconômico que desempenha para os mais de 65 mil estabelecimentos agropecuários, mais de 90% liderados por pequenos e médios produtores. A atividade possui aproximadamente 158.663 pessoas ocupadas, que representam 98,8% de todos os postos de trabalho gerados na agropecuária estadual.

Há um destaque no abastecimento de produtos familiares agropecuários relacionados à horticultura, produtos orgânicos, cana-de-açúcar, fruticultura e outros (EMATER, 2020). Por se tratar de uma unidade da federação dotada de grande pluralidade em tipos de solo, microclimas e estruturas fundiárias, ela oferece uma crescente multiplicidade em sua produção.

A grande profusão de culturas pode ser comprovada pelo Acompanhamento Sistemático da Produção Agrícola – ASPA (EMATER, 2020), em que se observa a produção de oitenta variedades agrícolas diferentes nas macrorregiões do estado. Entre estas culturas, podemos destacar a olericultura e a fruticultura.

Foi diagnosticada uma grande disparidade em níveis de produtividade entre as regiões estudadas, fato que fora comprovado através da grande heterogeneidade de resultados encontrados pelas variáveis estudadas nos modelos econométricos. A região que apresentou melhores variáveis positivas correlacionadas ao uso do crédito e desenvolvimento econômico foi a serrana.

O uso do crédito por parte dos produtores da região se mostra proporcionalmente superior em relação ao restante do estado, onde 40% de todo valor emprestado via PRONAF foi destinado a esta área. Por consequência, a região possui níveis de produtividade médio (VBP x ha) até 60% superior ao das outras regiões do estado.

Em relação ao uso da terra, a região possui 28,8% da terra cultivada no estado e responde por 42,3% de todo o VBP estadual. Tal dado infere que a terra é utilizada de maneira mais eficiente na região Serrana, em comparação às demais. Uma explicação possível se dá ao pesquisar o índice de acompanhamento dos produtores por serviços de ATER.

Ao panorama estadual, a média municipal de produtores atendidos pelo serviço é de 176,65, enquanto na região serrana esta média salta para 321,07 produtores por município. A região responde por 28% de todo o atendimento via ATER do estado, percentual equivalente àquele que indica a ocupação da terra na atividade.

Ao responder por aproximadamente 40% do crédito agrícola familiar do estado e 28% de produtores atendidos por ATER, mesmo a região serrana mostra que há espaço para o incremento na utilização deste serviço. Tal ferramenta permitiria ainda mais desenvolvimento econômico da região, atrelado a práticas de sustentabilidade. Como já debatido anteriormente nesta pesquisa.

Os números apresentados neste diagnóstico referentes à região serrana comprovam a força da participação desta área do estado no referido setor econômico, visto que a região corresponde a apenas 15,38% dos municípios do estado e sua participação na agricultura familiar se dá em níveis muito superiores a este. Apesar de sua expressiva participação econômica, sob a perspectiva da sustentabilidade o cenário é diferente.

Ficou demonstrado nesta pesquisa que a relação entre crédito e desenvolvimento regional sustentável rural é de correlação negativa. Onde a região serrana possui os índices mais negativos em relação ao estado, abrindo assim uma nova janela para estudo sobre os motivos desta inversão de resultados.

2. Diagnóstico do PTT e Desenvolvimento do PTT

A oferta de crédito sem o adequado acompanhamento acaba levando ao investimento em soluções poupadoras de mão de obra, e não necessariamente mais sustentáveis. A assistência técnica é muito importante para permitir essa transição. Neste sentido, crédito

e ATER devem caminhar ainda mais sinérgicos quando se refere a adoção de práticas produtivas mais sustentáveis.

Tal cenário se mostra excludente aos agricultores familiares como partícipes da economia local, destinando a eles apenas o papel de executores das demandas de cooperativas, mercados e indústria supermercadista, contribuindo, assim, para a diminuição de práticas produtivas e saberes locais relacionados ao Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS). Outrossim, a reduzida produção nas demais regiões indica ainda o empobrecimento das dimensões sociais e econômicas do DRS.

Este cenário de enfraquecimento das dimensões que compõem o DRS, indica a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas que preencham as lacunas relatadas junto aos produtores rurais e à atividade como um todo. Urge que o poder público em todos os níveis (municipal, estadual e federal) trabalhe em conjunto na elaboração de políticas complementares que consigam transformar o PRONAF em indutor de sustentabilidade no campo, assim como já normatizado pela lei 11.326/2006 (BRASIL, 2006) e na lei 12.188/2010 (BRASIL, 2010).

Tais políticas deveriam possuir a capacidade de conjugar o aumento no volume contratado, tanto em número de contratos quanto em valor contratado, com um melhor acompanhamento dos projetos por parte dos serviços de ATER. Como demonstrado no modelo desta pesquisa, o incremento no PRONAF geraria elevação nos índices de renda, produtividade e emprego, porém tal elevação reduziria a sustentabilidade. Assim, a ATER teria a missão de introduzir melhores práticas produtivas através do acompanhamento técnico durante todo o ciclo produtivo.

A nível municipal, uma elevação dos volumes contratados se daria inicialmente pela revisão das DAP's emitidas no município, mapeando o motivo pelo qual tantos documentos se encontram inativos. Em levantamento realizado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2022), 75% dos produtores no estado do Rio de Janeiro que possuem DAP estão com o documento expirado, o que impede um grande contingente de agricultores de obter acesso ao crédito.

Ainda no mesmo nível, as prefeituras são capazes de utilizar de sua estrutura funcional através das secretarias de agricultura para a celebração de acordos com a EMATER local para que seja feita a emissão e renovação dos documentos de maneira mais ágil e com informações mais precisas sobre a qualidade de produtor de cada pleiteante. Subentende-se que o corpo funcional das prefeituras teria um melhor acesso aos produtores locais no dia a dia.

Neste contexto, este PTT foi assentado em uma abordagem metodológica rigorosa e robusta para diagnosticar o cenário da agricultura familiar no estado do Rio de Janeiro, com especial destaque para a região serrana devido às suas especificidades econômicas e produtivas. Inicialmente, realizou-se um levantamento exaustivo com base nos dados disponibilizados pelo último Censo Agropecuário (IBGE, 2017), proporcionando uma compreensão detalhada e comparativa da dinâmica produtiva, do acesso ao crédito rural (PRONAF) e do papel desempenhado pelos serviços de assistência técnica e extensão rural (ATER) entre diferentes regiões do estado.

A análise empírica fundamentou-se em técnicas econométricas avançadas, selecionadas devido à necessidade de precisão e robustez na interpretação dos dados. Primeiramente, empregou-se o método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) para identificar relações lineares gerais e efeitos médios dos determinantes sobre as variáveis de interesse. Posteriormente, considerando a presença significativa de heterogeneidade entre as regiões estudadas, optou-se pela aplicação da regressão quantílica (KOENKER e BASSET, 1978), permitindo analisar diferentes níveis da distribuição das variáveis dependentes – especificamente valor bruto da produção (VBP), produtividade e emprego rural. A validação estatística dos resultados obtidos foi realizada por meio do teste de Wald, garantindo robustez nas inferências estatísticas e assegurando maior confiança e rigor científico nas conclusões extraídas.

Adicionalmente, para avaliar o desenvolvimento sustentável das regiões rurais estudadas, foi desenvolvido o Índice de Desenvolvimento Regional Sustentável Rural (IDRSR). A construção deste índice demandou cuidadosa seleção das variáveis econômicas, sociais e

ambientais que representam adequadamente as dimensões da sustentabilidade agrícola e suas interações com a economia regional. Estas variáveis foram selecionadas após a realização de uma análise fatorial exploratória (GAMA , SANTANA, *et al.*, 2007; SANTANA, 2007; SANTOS, SANTANA e RAIOL, 2011), que possibilitou a identificação de fatores latentes, garantindo consistência analítica e representatividade estatística. A ponderação dos fatores foi efetuada pela média ponderada associada à explicação da variância total de cada fator extraído, resultando em um índice confiável e claro, com valores variando entre 0 e 1, onde valores próximos a 1 indicam maior nível de desenvolvimento regional sustentável.

Por fim, para facilitar a aplicação prática e auxiliar na formulação de políticas públicas, foi desenvolvido um modelo econométrico adicional capaz de quantificar o impacto potencial da indução de crédito sobre renda, produtividade e emprego rural, além de avaliar seus efeitos no IDRSR. Este modelo foi validado por meio de sua aplicação à realidade estudada, comprovando-se eficaz em gerar resultados robustos, claros e aplicáveis não apenas no Rio de Janeiro, mas potencialmente replicáveis para outras regiões e contextos rurais distintos.

3. Aderência -

O produto desenvolvido neste diagnóstico apresenta aderência direta às áreas de Administração Pública, Gestão de Políticas Públicas, Desenvolvimento Rural Sustentável e Economia Agrícola. Tal aderência ocorre devido à utilização de métodos econométricos avançados, que são amplamente reconhecidos na administração pública como ferramentas fundamentais para a análise de políticas governamentais e programas sociais.

Especificamente, o estudo relaciona-se à Gestão de Políticas Públicas, na medida em que oferece subsídios para decisões governamentais em diversos níveis (municipal, estadual e federal), visando aprimorar a eficácia das políticas creditícias e assistência técnica voltadas à agricultura familiar. Ademais, o diagnóstico também possui aderência à área de Economia Agrícola, ao avaliar impactos econômicos diretos e indiretos das políticas públicas sobre produtividade, emprego rural e sustentabilidade ambiental.

A relevância para o Desenvolvimento Rural Sustentável é evidenciada pela abordagem multidimensional, envolvendo as dimensões econômicas, sociais e ambientais, alinhando-se, assim, às diretrizes internacionais sobre sustentabilidade e desenvolvimento rural. Portanto, o diagnóstico não apenas responde às demandas acadêmicas e científicas dessas áreas, mas também fornece ferramentas práticas e aplicáveis para gestores públicos e tomadores de decisão.

4. Impacto

O diagnóstico realizado sobre a agricultura familiar no estado do Rio de Janeiro evidencia impactos relevantes em múltiplas dimensões, conforme o modelo proposto por Wickert et al. (2021). O impacto prático destaca-se pela oferta de uma ferramenta robusta para gestores públicos, proporcionando informações empíricas precisas para otimizar a eficácia das políticas do PRONAF e dos serviços de assistência técnica rural (ATER). Dessa forma, possibilita um direcionamento mais assertivo na aplicação dos recursos, aumentando a eficiência produtiva e econômica no setor agrícola familiar.

No que concerne ao impacto político, o estudo estabelece claramente as responsabilidades dos diferentes níveis governamentais (municipal, estadual e federal), promovendo uma gestão pública coordenada e eficiente. Com sugestões objetivas, o diagnóstico orienta ações que visam aprimorar a emissão e renovação de documentos essenciais como a Declaração de Aptidão ao PRONAF, destacando a importância da cooperação interinstitucional e governamental para aumentar o alcance e eficácia das políticas públicas voltadas à agricultura familiar.

O impacto societal do diagnóstico é evidenciado pela identificação de desafios ambientais e sociais críticos que ameaçam a sustentabilidade rural. Entre eles, destacam-se a ausência generalizada de práticas agrícolas integrativas, a degradação contínua das pastagens e a gestão inadequada dos recursos naturais disponíveis. Esses resultados são cruciais para sensibilizar tanto a sociedade civil quanto a comunidade acadêmica sobre a necessidade urgente de adotar práticas agrícolas sustentáveis e de implementar políticas públicas eficazes, que promovam não apenas o desenvolvimento econômico, mas também a preservação ambiental.

Por fim, destacamos o impacto acadêmico deste PTT, que ao longo de sua elaboração, proporcionou a publicação do artigo “Agricultura Familiar no Estado do Rio De Janeiro: Desenvolvimento Regional Sustentável e sua relação com o crédito via PRONAF” na Revista de economia e sociologia rural (v. 62, p. 1-21, 2023), que é um periódico classificado no atual Qualis como A1. Artigo em parceria: Frederico Pereira Tenchini (orientando) e Carlos Otávio de Freitas (orientador).

5. Aplicabilidade

A aplicabilidade deste diagnóstico reside principalmente na utilização clara e robusta de métodos econométricos avançados, como MQO e Regressão Quantílica (KOENKER, 2005), que garantem sua replicabilidade e adaptação em diferentes contextos regionais. O estudo detalha procedimentos metodológicos rigorosos que permitem sua reprodução em outras regiões com características socioeconômicas e ambientais distintas. Outrossim, a formulação do Índice de Desenvolvimento Regional Sustentável Rural (IDRSR) oferece uma ferramenta prática de análise comparativa, tornando possível avaliar e monitorar o desempenho sustentável da agricultura familiar em diferentes localidades. Portanto, o diagnóstico serve como recurso valioso para formuladores de políticas públicas, pesquisadores e gestores interessados em implementar ações que unam desenvolvimento econômico à sustentabilidade ambiental e social.

6. Inovação

Este PTT é uma produção com alto teor inovativo, com desenvolvimento de conhecimento inédito, por meio do Índice de Desenvolvimento Regional Sustentável Rural (IDRSR), que está fundamentado em uma análise fatorial exploratória e seleção criteriosa de variáveis econômicas, sociais e ambientais. Este índice fornece uma ferramenta objetiva e replicável para a avaliação da sustentabilidade regional, permitindo uma análise comparativa detalhada e consistente dos efeitos das políticas públicas rurais em diferentes regiões. Além disto, o PTT apresenta uma inovação metodológica significativa ao integrar técnicas econométricas robustas, como Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e Regressão Quantílica, especificamente no contexto da agricultura familiar. A

combinação inédita dessas técnicas possibilitou análises mais detalhadas e precisas das relações entre crédito rural, assistência técnica e sustentabilidade regional, gerando conhecimento empírico inédito sobre os impactos diferenciados dessas políticas públicas ao longo da distribuição das variáveis estudadas.

7. Complexidade

Este diagnóstico caracteriza-se por elevada complexidade devido à multiplicidade e diversidade dos atores envolvidos, abrangendo desde pequenos produtores rurais familiares até instituições financeiras, prestadores de serviços de assistência técnica rural (ATER) e diferentes níveis da gestão governamental (municipal, estadual e federal). A interação entre esses atores demandou um esforço significativo de coordenação e comunicação, dado que cada um possui objetivos, interesses e perspectivas específicas que precisam ser conciliados para o desenvolvimento eficaz de políticas públicas integradas. Além disso, o estudo exigiu um profundo entendimento das complexas dinâmicas socioeconômicas e ambientais presentes no contexto rural, incluindo a diversidade produtiva, as variações regionais em níveis de desenvolvimento e as diferentes condições de acesso ao crédito e assistência técnica. Esta compreensão profunda foi essencial para selecionar adequadamente as variáveis empregadas na análise fatorial exploratória e na construção do Índice de Desenvolvimento Regional Sustentável Rural (IDRSR).

Referências

BRASIL. Lei nº 11326. Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Brasília: Casa Civil da Presidência da República. 2006.

BRASIL. Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010. Institui o PNATER e PRONATER e dá outras providências. [S.l.]: Diário Oficial da União, 2010.

EMATER, R. ASPA - Acompanhamento Sistemático da Produção Agrícola. EMATER-RIO, 2020. Disponível em: <<http://www.emater.rj.gov.br/tecnica.asp>>. Acesso em: 28 nov. 2020.

GAMA, Z. J. C. et al. Índice de desenvolvimento competitivo das empresas de móveis da Região Metropolitana de Belém. *Revista de Economia e Agronegócio*, v. 1, p. 5, 2007. ISSN 127160.

HAO, L.; NAIMAN, D. Q. *Quantile Regression*. [S.l.]: Sage Publications Inc, 2007. 125 p.

IBGE. *Censo Agropecuário*. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasília. 2017.

KOENKER, R. *Quantile regression*. Cambridge: Cambridge University Press, v. 1, 2005. 349 p.

KOENKER, R.; BASSET, G. *Regression quantiles*. [S.l.]: *Econométrica*, v. 46, 1978.

MAPA. *Extrato Pessoa Física DAP*. Secretária Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário - SEAD, 2022. Disponível em: <<http://smap14.mda.gov.br/extratodap/PesquisarDAP>>. Acesso em: 05 mar. 2022.

ONU. *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável*. Nações Unidas Brasil, 2015. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>>. Acesso em: 04 jan. 2021.

ROCHA JUNIOR, A. B. et al. Efeito da utilização de assistência técnica sobre a renda de produtores familiares do Brasil no ano de 2014. *Revista de Economia e Sociologia Rural*, v. 58, n. 2, 2020. ISSN 1806-9479.

SANTANA, A. C. D. Índice de desempenho competitivo das empresas de polpa de frutas do estado do Pará. *Revista de Economia e Sociologia Rural*, v. 3, p. 45, 2007. ISSN 749775.

SANTOS, M. A. S.; SANTANA, A. C.; RAIOL, L. C. B. Índice de modernização da pecuária leiteira no estado de Rondônia: determinantes e hierarquização. *Perspectiva Econômica*, v. 7, p. 93-106, Julho-Dezembro 2011. ISSN 10.4013.

SERAFIM, V. J. et al. FAMILY AGRICULTURE: CHALLENGES FOR SUSTAINABILITY IN THE MUNICIPALITIES OF THE WEST COAST OF PARANA/AGRICULTURA FAMILIAR: DESAFIOS PARA A SUSTENTABILIDADE NOS MUNICIPIOS DA COSTA OESTE PARANAENSE. *Revista Geográfica Acadêmica*, Goiânia, 12, Jan 2018. 19+. Disponível em: <link.gale.com/apps/doc/A666704910/AONE?u=capes&sid=bookmark-AONE&xid=811bd2d1>. Acesso em: 27 Dez 2021.

WICKERT, C. et al. Management research that makes a difference: Broadening the meaning of impact. *Journal of Management Studies*, 58, n. 2, 2021. 297-320.

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

Título do PTT - Avaliação do Impacto do Índice de Desenvolvimento Regional Sustentável Rural (IDRSR) a partir do Crédito Rural

1. A AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. UMA VISÃO GERAL E O DESTAQUE DA REGIÃO SERRANA.

Esta pesquisa buscou demonstrar os reflexos que as políticas creditícias dedicadas à agricultura familiar causam na atividade, em regiões distintas. Ao se comparar a região serrana do estado do Rio de Janeiro com as demais regiões, ficou demonstrado que a primeira possui atividade consolidada por este grupo de produtores e com isso, seus índices produtivos são superiores aos das demais regiões.

Dados contidos no último Censo Agropecuário (IBGE, 2017) mostram que a produção agropecuária estadual foi de R\$ 2,98 bilhão, equivalente a 0,65% da produção nacional. Deste total, 42,28% são provenientes da agricultura familiar, ou seja, R\$ 1,26 bilhão. Além disso, dos 65.224 estabelecimentos rurais do estado, o segmento representa 67% do total.

A agricultura familiar do Rio de Janeiro se destaca pelo importante papel socioeconômico que desempenha para os mais de 65 mil estabelecimentos agropecuários, mais de 90% liderados por pequenos e médios produtores. A atividade possui aproximadamente 158.663 pessoas ocupadas, que representam 98,8% de todos os postos de trabalho gerados na agropecuária estadual.

Há um destaque no abastecimento de produtos familiares agropecuários relacionados à horticultura, produtos orgânicos, cana-de-açúcar, fruticultura e outros (EMATER, 2020). Por se tratar de uma unidade da federação dotada de grande pluralidade em tipos de solo, microclimas e estruturas fundiárias, ela oferece uma crescente multiplicidade em sua produção.

A grande profusão de culturas pode ser comprovada pelo Acompanhamento Sistemático da Produção Agrícola – ASPA (EMATER, 2020), em que se observa a produção de oitenta variedades agrícolas diferentes nas macrorregiões do estado. Entre estas culturas, podemos destacar a olericultura e a fruticultura.

Foi diagnosticada uma grande disparidade em níveis de produtividade entre as regiões estudadas, fato que fora comprovado através da grande heterogeneidade de resultados encontrados pelas variáveis estudadas nos modelos econométricos. A região que apresentou

melhores variáveis positivas correlacionadas ao uso do crédito e desenvolvimento econômico foi a serrana.

O uso do crédito por parte dos produtores da região se mostra proporcionalmente superior em relação ao restante do estado, onde 40% de todo valor emprestado via PRONAF foi destinado a esta área. Por consequência, a região possui níveis de produtividade médio (VBP x ha) até 60% superior ao das outras regiões do estado.

Em relação ao uso da terra, a região possui 28,8% da terra cultivada no estado e responde por 42,3% de todo o VBP estadual. Tal dado infere que a terra é utilizada de maneira mais eficiente na região Serrana, em comparação às demais. Uma explicação possível se dá ao pesquisar o índice de acompanhamento dos produtores por serviços de ATER.

Ao panorama estadual, a média municipal de produtores atendidos pelo serviço é de 176,65, enquanto na região serrana esta média salta para 321,07 produtores por município. A região responde por 28% de todo o atendimento via ATER do estado, percentual equivalente àquele que indica a ocupação da terra na atividade.

Ao responder por aproximadamente 40% do crédito agrícola familiar do estado e 28% de produtores atendidos por ATER, mesmo a região serrana mostra que há espaço para o incremento na utilização deste serviço. Tal ferramenta permitiria ainda mais desenvolvimento econômico da região, atrelado a práticas de sustentabilidade. Como já debatido anteriormente nesta pesquisa.

Os números apresentados neste diagnóstico referentes à região serrana comprovam a força da participação desta área do estado no referido setor econômico, visto que a região corresponde a apenas 15,38% dos municípios do estado e sua participação na agricultura familiar se dá em níveis muito superiores a este. Apesar de sua expressiva participação econômica, sob a perspectiva da sustentabilidade o cenário é diferente.

Ficou demonstrado nesta pesquisa que a relação entre crédito e desenvolvimento regional sustentável rural é de correlação negativa. Onde a região serrana possui os índices mais negativos em relação ao estado, abrindo assim uma nova janela para estudo sobre os motivos desta inversão de resultados.

Assim como Serafim et al. (2018) mapearam o cenário da agricultura familiar no estado do Paraná e avaliaram os pilares que compõem o DRS, este diagnóstico encontrou

algumas similaridades com o trabalho dos autores. Tal conclusão indica a necessidade de políticas públicas dedicadas à nível nacional.

Ao apontar como desafio para a sustentabilidade da atividade: a solução de gargalos como riscos ambientais apurados na dimensão ecológica, preponderância de sistemas produtivos convencionais e ausência de canais de comercialização nos eixos econômicos e sociais; ficou demonstrado que alguns entraves se dão a nível nacional. Logo, apenas políticas públicas locais não são efetivas para o aumento da sustentabilidade na atividade

No pilar ambiental da sustentabilidade, o grande desafio é a preservação do solo, água e do lençol freático, pois ainda há no campo a grande difusão do sistema convencional de fossa negra para destinação dos dejetos domésticos. Ainda neste fator, foi identificada a falta de práticas integrativas de cultura (apenas 21,5% dos estabelecimentos utilizam), bem como a degradação de pastagens onde apenas 16,4% utilizam técnicas de conservação, gerando assim, processos de erosão no solo.

Ao avaliar as dimensões sociais e econômicas, é possível identificar que o principal entrave à obtenção de consensos relacionados à adoção das práticas de DRS na região é devido à variedade de atores com diversos interesses, havendo a implantação de culturas e atividades voltadas apenas ao desenvolvimento econômico. Onde, por exemplo, há o interesse de muitos produtores em utilizar os serviços de ATER apenas para a concessão do crédito, enquanto o extensionista busca pelo acompanhamento da produção definido pela PNATER.

A oferta de crédito sem o adequado acompanhamento acaba levando ao investimento em soluções poupadoras de mão de obra, e não necessariamente mais sustentáveis. A assistência técnica é muito importante para permitir essa transição. Neste sentido, crédito e ATER devem caminhar ainda mais sinérgicos quando se refere a adoção de práticas produtivas mais sustentáveis.

Tal cenário se mostra excludente aos agricultores familiares como partícipes da economia local, destinando a eles apenas o papel de executores das demandas de cooperativas, mercados e indústria supermercadista, contribuindo, assim, para a diminuição de práticas produtivas e saberes locais relacionados ao DRS. Outrossim, a reduzida produção nas demais regiões indica ainda o empobrecimento das dimensões sociais e econômicas do DRS.

Este cenário de enfraquecimento das dimensões que compõem o DRS, indica a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas que preencham as lacunas relatadas junto aos produtores rurais e à atividade como um todo. Urge que o poder público em todos os

níveis (municipal, estadual e federal) trabalhe em conjunto na elaboração de políticas complementares que consigam transformar o PRONAF em indutor de sustentabilidade no campo, assim como já normatizado pela lei 11.326/2006 (BRASIL, 2006) e na lei 12.188/2010 (BRASIL, 2010).

Tais políticas deveriam possuir a capacidade de conjugar o aumento no volume contratado, tanto em número de contratos quanto em valor contratado, com um melhor acompanhamento dos projetos por parte dos serviços de ATER. Como demonstrado no modelo desta pesquisa, o incremento no PRONAF geraria elevação nos índices de renda, produtividade e emprego, porém tal elevação reduziria a sustentabilidade. Assim, a ATER teria a missão de introduzir melhores práticas produtivas através do acompanhamento técnico durante todo o ciclo produtivo.

A nível municipal, uma elevação dos volumes contratados se daria inicialmente pela revisão das DAP's emitidas no município, mapeando o motivo pelo qual tantos documentos se encontram inativos. Em levantamento realizado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2022), 75% dos produtores no estado do Rio de Janeiro que possuem DAP estão com o documento expirado, o que impede um grande contingente de agricultores de obter acesso ao crédito.

Ainda no mesmo nível, as prefeituras são capazes de utilizar de sua estrutura funcional através das secretarias de agricultura para a celebração de acordos com a EMATER local para que seja feita a emissão e renovação dos documentos de maneira mais ágil e com informações mais precisas sobre a qualidade de produtor de cada pleiteante. Subentende-se que o corpo funcional das prefeituras teria um melhor acesso aos produtores locais no dia a dia.

Uma maneira de exemplificar a sugestão deste diagnóstico, seria inferir que um aumento de 10% no volume de contratos na região serrana do estado, o equivalente a 513 operações, seria possível com a reversão de 7,5% das DAP's expiradas. A região conta com 6788 produtores nesta situação e que se encontram sem condições de contratação junto ao PRONAF, o que corresponde a 56,3% do público-alvo do programa.

Uma outra alternativa a nível municipal para o incentivo a aplicação de práticas sustentáveis pode ser executada através do PAA – Programa de Aquisição de Alimentos que prevê a compra por parte das prefeituras de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para a merenda escolar. No referido programa, há possibilidade para compras preferencialmente de produtores que adotam práticas sustentáveis em suas propriedades.

A nível estadual, a intervenção direta junto à empresa pública responsável pela assistência técnica rural e extensão agropecuária, no estado do Rio de Janeiro EMATER, deveria ser dada no sentido à uma melhor capacitação funcional e investimento para que haja um aumento no volume de atendimentos. É fundamental a capacitação dos extensionistas no que diz respeito a sustentabilidade no campo, visando cumprir o já indicado no PNATER.

As análises quantitativas desenvolvidas por Rocha Júnior et al. (2020) mostram que apenas 17% dos agricultores familiares têm acesso à ATER. Os níveis estaduais de atendimento estão muito abaixo daqueles encontrados na pesquisa dos autores, onde são acompanhados apenas 9,64% dos contratos. Tal trabalho também comprova que a assistência técnica rural tem impacto significativamente estatístico no incremento à renda dos produtores assistidos, onde tal montante se apresentou estatisticamente superior àquele dispendido pelo poder público com a manutenção do programa, comprovando, assim, não apenas sua viabilidade, como também a necessidade de maiores aportes para seu desenvolvimento.

Como demonstrado, a elevação nas verbas destinadas aos serviços de assistência não só é viável, como necessária para que a atividade possa evoluir tanto economicamente, como pelo viés da sustentabilidade. Assim, o governo do estado estaria atuando para a melhoria de índices macroeconômicos e da segurança alimentar locais.

O governo federal, através do controle acionário do principal agente financeiro do PRONAF, o Banco do Brasil, tem o poder de alterar as normativas da instituição para a concessão e manutenção do crédito. Além de controlar prazos, taxas de juros, garantias e formas de amortização, o banco tem a competência para criar a exigibilidade de acompanhamento periódico das operações de crédito.

A se considerar que as empresas de assistência são remuneradas pelo serviço prestado por parte dos produtores, visto que o valor dos honorários é descontado do financiamento tomado, estas têm por obrigação realizar o acompanhamento periódico da produção. Através deste acompanhamento poderiam ser introduzidas práticas sustentáveis.

Ademais, o poder público federal também possui a prerrogativa de criar subsídios para a prática sustentável por parte dos produtores, visando alavancar a produção sustentável a nível nacional. Através deste subsídio haveria a possibilidade de interiorização destas práticas, bem como a formação de capital social direcionado a sustentabilidade.

A matriz de responsabilidades relacionadas aos três níveis de governo poderia ser demonstrada através do seguinte quadro:

Nível	Ações vinculadas	Órgão (s) Executor (es)
Municipal	- Emissão e renovação de DAP's;	- Secretaria de Agricultura;
	- Aquisição de alimentos via PAA	- Secretaria de Educação;
Estadual	- Capacitação funcional extensionistas	- Secretaria Estadual de Agricultura
	- Investimento para a elevação do volume de atendimentos	- Secretaria Estadual de Fazenda
	- Elevação no número de produtores atendidos pela ATER	- EMATER
	- Criar exigibilidade de acompanhamento periódico das operações de PRONAF	- Banco do Brasil
Federal	- Criação de subsídios para a adoção de práticas sustentáveis	- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Além das ações descritas na matriz, este trabalho produziu também modelo econométrico capaz de verificar o impacto do crédito nas variáveis renda, produtividade e trabalho no campo. Tal modelo tem o objetivo de fornecer dados confiáveis sobre o percentual de crescimento destas variáveis após a indução de determinado percentual no crédito via PRONAF. Com isso, possibilita a criação das mais diversas estratégias por parte do poder público para melhoria econômica regional através do crédito.

2. O MODELO ECONOMÉTRICO COMO FERRAMENTA PARA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Para que o modelo possa ser utilizado de maneira ampla, este diagnóstico também fornecerá as tabelas com as variáveis utilizadas para sua construção (Anexo II). Após o levantamento dos dados que compõem as variáveis presentes nas regiões de interesse, é feita a análise de regressão através dos métodos MQO e regressão quantílica para resultados mais precisos.

Após a padronização e ordenação dos dados, as fórmulas desenvolvidas para cada variável dependente se encontram demonstradas nesta pesquisa (seção 3.1.1), onde o modelo

se mostrou capaz de analisar VBP, produtividade e trabalho pelo viés do número de contratos e montante de crédito concedido nas regiões estudadas. Outrossim, as variáveis demonstraram correlação positiva entre si, podendo serem utilizadas não apenas na região objeto deste estudo, como em outras regiões em que haja o interesse na análise sob este prisma.

Para esta análise, o uso de ferramentas econométricas, como a estimação de regressões via Mínimos Quadrados Ordinários – MQO, permitem uma maior acurácia na análise e posterior identificação dos impactos da adoção de políticas públicas sobre variáveis representativas do desempenho do setor agropecuário. Logo, o efeito de tais ações pode ser verificado e modulado de forma a atingir maior efetividade de tais intervenções.

Para que o efeito da heterogeneidade das características produtivas dos municípios fosse respeitado e representado em um modelo fidedigno, optou-se pela adoção de um método secundário de desenvolvimento do modelo, a Regressão Quantílica. Esta, teria a capacidade de calcular estimativas para quaisquer quantis (diferentes níveis) da variável resposta, como a mediana e outros pontos da distribuição da variável (KOENKER & BASSET, 1978). O método, e sua aplicabilidade, é descrito na seção 3.1.1.1 da presente pesquisa.

Neste sentido, as equações do modelo são reestimadas considerando três quantis (0.25, 0.50 e 0.75) da distribuição de cada variável dependente (VBP, produtividade e trabalho). Conforme os autores, a estimação da regressão foi feita com base no estimador da soma dos desvios absolutos (*LAD*). Para validação do modelo, foi aplicado o teste de Wald, objetivando comprovar a diferença estatística dos coeficientes estimados em cada quantil (HAO e NAIMAN, 2007).

Quanto ao desenvolvimento do IDRSR, inicialmente a escolha das variáveis se tornou o processo inicial para que o mesmo possuísse representatividade e confiabilidade nos dados que o índice avaliaria. Desta forma, fez-se necessário o cuidado na escolha de variáveis que exprimissem as três dimensões da sustentabilidade (Econômica, Social e Ambiental) e suas relações com a atividade agropecuária, além de suas interações com a economia regional, conforme descritas na tabela 3 deste trabalho.

A escolha por estas variáveis se deu através do método de análise de correlação, de acordo com a tabela apresentada no anexo III deste estudo. Desta feita, as variáveis se mostram estatisticamente significantes por sua correlação positiva no intuito de explicar o índice com grau satisfatório de confiabilidade.

Por se tratarem de variáveis presentes na atividade agrícola familiar em todo o território nacional com maior ou menor prevalência, o IDRSR e os modelos econométricos

apresentados por esta pesquisa são capazes de avaliar a atividade pelas mais diversas regiões. Dito isto, os mesmos se apresentam como ferramenta para análise e formulação de políticas públicas pelos diversos níveis territoriais e de poder político.

Após a análise de correlação, as variáveis que apresentaram correlação positiva foram distribuídas em tabela para padronização e ordenação dos dados obtidos referentes aos municípios, da seguinte forma:

	Variáveis (X...)																				
Mun.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mun. 1																					
Mun. 2																					

Realizada a análise fatorial dos dados, conforme demonstrado na seção 3.1.2 e de acordo com o defendido por Santos, Santana e Raiol (2011), em que os fatores são variáveis que não podem ser diretamente observadas, porém possíveis de serem expressas pelas combinações lineares de variáveis correlacionadas, a atribuição de fatores de peso para cada variável se mostra necessária para que estas possam ser equivalentes a título de avaliação. Assim, ao tornar cada variável fatorialmente semelhante, torna-se a análise veridicamente fiel.

Trabalhos desenvolvidos por Gama et al. (2007) e Santana (2007) demonstram que por meio do cálculo da média dos fatores, ponderada pela proporção de explicação da variância total associada a cada um deles é possível a obtenção de um índice que explica com clareza a análise das variáveis posta à esta pesquisa. Este índice deve apresentar escala de 0 a 1, onde quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento regional sustentável rural naquela região analisada.

A partir da utilização de software específico, os fatores são estimados e extraídos aqueles com características de alta correlação, onde são estimados os escores fatoriais desejados. Os escores devem apresentar as características já mencionada neste trabalho e deveriam viabilizar seu posicionamento comparativo e assim analisar as políticas públicas adotadas de forma macro e micro regionais.

Realizadas as etapas já descritas, a fórmula 10 apresentada na seção 3.1.2 deve ser aplicada aos dados referentes a região objeto de avaliação, para que seja revelado o panorama do desenvolvimento regional sustentável na atividade rural. Para isso, a tabela 14 é capaz de transcrever o resultado do índice em subdivisões como “muito baixo”, “baixo”, “médio” e “alto”, baseado no modelo de divisão por quartis, desenvolvido por Silva (2006).

Este trabalho também é capaz de fornecer como ferramenta para a formulação e aperfeiçoamento de políticas públicas um modelo de avaliação do impacto percentual que a indução creditícia seria capaz de afetar o IDRSR da região. Ao conjugar os métodos de MQO e Regressão Quantílica aplicados ao IDRSR como variável dependente do modelo, é possível identificar os efeitos da quantidade de contratos e valor contratado no índice.

Desta feita, como produto tecnológico desta pesquisa podemos destacar o desenvolvimento de uma ferramenta para avaliação de políticas públicas que se demonstrou eficaz e aplicável em outras regiões, visto se tratar de segmento econômico de grande heterogeneidade, tendo o modelo características capazes de incluir esta qualidade, gerando saída de dados com grau satisfatório de confiabilidade. Os resultados auferidos na aplicação ao estado do Rio de Janeiro são capazes de validar a solução apresentada neste diagnóstico.

Anexo II. Valores das variáveis por município, Rio de Janeiro, 2017

Mun	Vpb	vbp_fam	area	area_fam	PO_tot	PO_tot_fam	pronacontr	pronavalor
Angra dos Reis (RJ)	11658,00	6768,00	420,00	246,00	1181,00	1162,00	15,00	291889,53
Aperibé (RJ)	7376,00	5461,00	288,00	203,00	696,00	691,00	37,00	585033,56
Araruama (RJ)	25117,00	2665,00	830,00	391,00	1858,00	1849,00	12,00	419313,60
Areal (RJ)	3846,00	855,00	84,00	36,00	275,00	275,00	3,00	26914,18
Armação dos Búzios (RJ)	752,00	0,00	20,00	14,00	44,00	43,00	2,00	17023,26
Arraial do Cabo (RJ)	152,00	0,00	7,00	6,00	12,00	12,00	1,00	9090,09
Barra do Pirai (RJ)	148714,00	3444,00	348,00	173,00	1082,00	1076,00	36,00	1184226,77
Barra Mansa (RJ)	43515,00	12032,00	760,00	395,00	1835,00	1823,00	30,00	935932,55
Belford Roxo (RJ)	458,00	0,00	17,00	15,00	37,00	37,00	0,00	0,00
Bom Jardim (RJ)	55694,00	30956,00	1006,00	728,00	2577,00	2545,00	127,00	3023132,20
Bom Jesus do Itabapoana (RJ)	45207,00	18346,00	1111,00	664,00	2469,00	2458,00	160,00	4252249,80
Cabo Frio (RJ)	11617,00	4575,00	349,00	248,00	988,00	966,00	34,00	359017,29
Cachoeiras de Macacu (RJ)	59532,00	32536,00	2162,00	1706,00	4854,00	4801,00	83,00	1868329,89
Cambuci (RJ)	44288,00	25312,00	1151,00	840,00	2530,00	2518,00	434,00	15586189,23
Carapebus (RJ)	12305,00	4347,00	549,00	300,00	1280,00	1253,00	6,00	213314,81
Comendador Levy Gasparian (RJ)	3141,00	656,00	86,00	33,00	235,00	232,00	5,00	48105,28
Campos dos Goytacazes (RJ)	348964,00	102741,00	7789,00	4972,00	17202,00	17011,00	194,00	6145367,87
Cantagalo (RJ)	31512,00	14774,00	942,00	556,00	2275,00	2263,00	174,00	3778534,32
Cardoso Moreira (RJ)	27110,00	9091,00	588,00	412,00	1338,00	1320,00	44,00	837639,41
Carmo (RJ)	19688,00	10610,00	476,00	298,00	1061,00	1057,00	53,00	1292722,40
Casimiro de Abreu (RJ)	15283,00	3303,00	291,00	155,00	1018,00	1008,00	1,00	59187,14
Conceição de Macabu (RJ)	16445,00	4738,00	335,00	214,00	1009,00	1000,00	5,00	436243,43

Cordeiro (RJ)	6633,00	2278,00	184,00	98,00	471,00	467,00	14,00	442087,78
Duas Barras (RJ)	37112,00	18553,00	570,00	409,00	1351,00	1343,00	85,00	2227855,06
Duque de Caxias (RJ)	13213,00	8261,00	388,00	216,00	1157,00	1133,00	1,00	40812,00
Engenheiro Paulo de Frontin (RJ)	8685,00	210,00	67,00	27,00	358,00	356,00	0,00	0,00
Guapimirim (RJ)	13031,00	3283,00	258,00	126,00	642,00	622,00	11,00	273534,68
Iguaba Grande (RJ)	1014,00	405,00	66,00	37,00	138,00	138,00	4,00	45620,11
Itaboraí (RJ)	9159,00	2835,00	448,00	236,00	1092,00	1083,00	6,00	146247,85
Itaguaí (RJ)	12672,00	6682,00	434,00	287,00	1040,00	1031,00	1,00	7708,38
Italva (RJ)	16540,00	6407,00	409,00	283,00	833,00	825,00	51,00	1226788,00
Itaocara (RJ)	44608,00	25993,00	1497,00	1107,00	3549,00	3519,00	166,00	2980392,23
Itaperuna (RJ)	69906,00	21330,00	1596,00	959,00	3355,00	3337,00	166,00	6061352,43
Itatiaia (RJ)	4386,00	1445,00	72,00	41,00	147,00	142,00	11,00	59758,37
Japeri (RJ)	7340,00	6529,00	284,00	258,00	576,00	571,00	2,00	19252,76
Laje do Muriaé (RJ)	9801,00	3038,00	349,00	238,00	859,00	859,00	19,00	746538,85
Macaé (RJ)	47949,00	11724,00	886,00	484,00	2470,00	2435,00	25,00	584481,73
Macuco (RJ)	4852,00	1451,00	73,00	33,00	185,00	181,00	11,00	235642,64
Magé (RJ)	19697,00	11955,00	1040,00	583,00	2892,00	2799,00	49,00	709317,58
Mangaratiba (RJ)	7264,00	3936,00	280,00	164,00	658,00	642,00	4,00	48115,06
Maricá (RJ)	5348,00	1930,00	294,00	149,00	634,00	634,00	3,00	23193,08
Mendes (RJ)	1014,00	339,00	41,00	15,00	134,00	131,00	0,00	0,00
Mesquita (RJ)	707,00	642,00	56,00	50,00	96,00	96,00	0,00	0,00
Miguel Pereira (RJ)	7600,00	3353,00	203,00	96,00	566,00	560,00	1,00	9789,36
Miracema (RJ)	16085,00	4310,00	387,00	170,00	1146,00	1144,00	18,00	738710,24
Natividade (RJ)	26453,00	9894,00	703,00	445,00	1662,00	1646,00	90,00	2158720,31
Niterói (RJ)	1332,00	238,00	22,00	8,00	145,00	143,00	2,00	24614,42

Nova Friburgo (RJ)	121445,00	87942,00	2057,00	1693,00	5405,00	5368,00	270,00	8709291,58
Nova Iguaçu (RJ)	13647,00	7416,00	576,00	466,00	1179,00	1172,00	1,00	19987,97
Paracambi (RJ)	6048,00	3385,00	374,00	207,00	853,00	839,00	11,00	83408,21
Paraíba do Sul (RJ)	34309,00	5050,00	314,00	166,00	1260,00	1255,00	11,00	226064,82
Paraty (RJ)	14623,00	8783,00	601,00	377,00	2049,00	1911,00	28,00	424070,25
Paty do Alferes (RJ)	35721,00	17356,00	734,00	471,00	2174,00	2164,00	63,00	1598807,70
Petrópolis (RJ)	42265,00	25414,00	768,00	504,00	2171,00	2141,00	173,00	1125947,76
Pinheiral (RJ)	7149,00	3481,00	112,00	80,00	350,00	328,00	3,00	36997,81
Piraí (RJ)	28631,00	6867,00	596,00	241,00	2179,00	2138,00	11,00	169210,00
Porciúncula (RJ)	37081,00	25567,00	1091,00	921,00	2455,00	2440,00	132,00	2625087,98
Porto Real (RJ)	3028,00	1173,00	52,00	31,00	119,00	119,00	2,00	150236,37
Quatis (RJ)	25532,00	10273,00	391,00	206,00	926,00	919,00	22,00	441785,46
Queimados (RJ)	2223,00	1758,00	138,00	128,00	241,00	240,00	3,00	52851,12
Quissamã (RJ)	17164,00	1757,00	305,00	145,00	843,00	832,00	57,00	894403,21
Resende (RJ)	47568,00	17699,00	519,00	285,00	1286,00	1277,00	20,00	550164,61
Rio Bonito (RJ)	17215,00	4624,00	637,00	365,00	1516,00	1508,00	1,00	9021,72
Rio Claro (RJ)	116751,00	6589,00	663,00	425,00	1556,00	1549,00	67,00	1534942,14
Rio das Flores (RJ)	15179,00	3643,00	228,00	91,00	758,00	748,00	4,00	190285,00
Rio das Ostras (RJ)	11171,00	2624,00	208,00	95,00	612,00	609,00	4,00	92980,41
Rio de Janeiro (RJ)	48918,00	23788,00	1101,00	746,00	2839,00	2816,00	2,00	25613,95
Santa Maria Madalena (RJ)	29728,00	9660,00	951,00	425,00	2423,00	2386,00	39,00	1442738,92
Santo Antônio de Pádua (RJ)	28929,00	16315,00	1082,00	670,00	2603,00	2571,00	128,00	2725247,90
São Francisco de Itabapoana (RJ)	152701,00	91250,00	3693,00	2886,00	8078,00	7913,00	136,00	7306112,51
São Fidélis (RJ)	54305,00	23922,00	1766,00	1111,00	4078,00	4025,00	276,00	6650489,75
São Gonçalo (RJ)	3554,00	2259,00	288,00	159,00	483,00	481,00	3,00	39182,95

São João da Barra (RJ)	24367,00	16828,00	692,00	542,00	1546,00	1537,00	37,00	1266656,47
São João de Meriti (RJ)			1					
São José de Ubá (RJ)	22962	9219	533	335	1205	1195	110	2187460,2
São José do Vale do Rio Preto (RJ)	73966	23222	689	485	2426	2416	85	1487710,87
São Pedro da Aldeia (RJ)	11300	2909	289	185	650	642	8	225853,61
São Sebastião do Alto (RJ)	28816	16713	776	566	1665	1653	140	2914722,91
Sapucaia (RJ)	32268	12910	684	548	1831	1772	106	2214835,24
Saquarema (RJ)	18747	7437	454	289	995	990	30	389140,71
Seropédica (RJ)	14914	8017	444	273	1209	1182	3	45099,37
Silva Jardim (RJ)	38745	9213	686	388	1884	1851		
Sumidouro (RJ)	148719	109233	2674	2331	6718	6668	432	14935667,16
Tanguá (RJ)	12306	5937	441	292	1087	1074	24	375599,36
Teresópolis (RJ)	136686	108575	3492	3018	8094	7981	143	5089054,81
Trajano de Moraes (RJ)	21775	15433	1101	896	2160	2149	78	1945109,96
Três Rios (RJ)	20230	1945	305	139	964	958	6	59731,33
Valença (RJ)	61454	24307	1143	672	3256	3235	48	1376034,33
Varre-Sai (RJ)	32569	14816	676	461	2264	2250	200	4554870,62
Vassouras (RJ)	36560	12898	435	207	1638	1612	12	378599,16
Volta Redonda (RJ)	6644	2999	248	141	530	512	6	257356,21

Fonte: Elaboração própria, tendo como base as informações do SIDRA/IBGE.

Anexo III. Análise de correlação após padronização:

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	x15	x16	x17	x18	x19	x20	x21	
x1	1																					
x2	0,1151	1																				
x3	0,1723	0,4565	1																			
x4	-0,1898	0,1067	0,7119	1																		
x5	0,1292	0,0046	0,4965	0,3401	1																	
x6	0,3166	-0,0949	0,0678	-0,0386	0,3901	1																
x7	0,6111	-0,0646	0,1669	-0,061	0,2473	0,4397	1															
x8	0,4041	0,1881	0,0433	-0,2684	0,2696	0,1846	0,38	1														
x9	0,2574	0,3085	0,0449	-0,1828	0,0783	0,1407	0,2584	0,7415	1													
x10	-0,0093	0,1278	0,1746	0,1299	0,0441	-0,1226	-0,0384	-0,292	-0,2657	1												
x11	-0,0324	-0,219	-0,2763	-0,2933	-0,0224	0,0503	-0,0058	0,044	-0,0605	-0,1401	1											
x12	0,2756	0,3344	0,1214	-0,2145	0,0701	0,0744	0,3846	0,2708	0,3139	0,0643	0,0112	1										
x13	0,2749	0,0034	-0,3817	-0,6049	-0,1819	0,2131	0,2473	0,2663	0,3216	-0,1365	0,4512	0,225	1									
x14	0,0571	-0,072	-0,6522	-0,6647	-0,4444	-0,1271	-0,1428	0,1122	0,2032	-0,0874	-0,149	0,0953	0,3487	1								
x15	0,0397	0,129	-0,3658	-0,3804	-0,2702	-0,1251	-0,1454	0,1704	0,1481	-0,0993	-0,1032	0,1775	0,171	0,6452	1							
x16	0,1077	0,2837	0,1737	-0,0146	0,2663	0,118	0,1143	0,4523	0,5324	-0,2036	0,1505	0,1295	0,1021	-0,099	0,2175	1						
x17	0,1344	0,1007	0,0791	-0,1046	0,3174	0,2186	0,1306	0,4618	0,4108	-0,2369	0,304	0,0572	0,2001	-0,1235	0,1813	0,8605	1					
x18	0,4087	0,2509	0,3348	-0,0185	0,3784	0,2366	0,6083	0,4974	0,3535	0,1649	-0,0638	0,4791	0,1313	-0,2649	-0,1896	0,1988	0,1698	1				
x19	0,0443	-0,0558	0,217	0,258	0,1544	0,2918	0,2708	0,0096	-0,1131	-0,0051	-0,062	0,0286	-0,0655	-0,2417	-0,2651	-0,1542	-0,1101	0,2083	1			
x20	0,349	0,2539	0,2549	-0,0779	0,3291	0,231	0,4522	0,6779	0,6245	-0,0884	-0,0919	0,2657	0,1627	-0,0245	0,0936	0,4928	0,3597	0,5512	0,0171	1		
x21	0,2353	-0,124	0,0695	0,0442	0,1721	0,1206	0,1295	0,3613	0,2996	-0,1015	-0,0348	-0,0287	0,0587	-0,1018	-0,1354	0,049	0,0364	0,1593	-0,0146	0,211	1	

Fonte: Elaboração própria